

RED FLAGS E PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE

João Felipe Romão da Cunha¹
Thicia Stela Lima Sampaio²
Greyciane Passos dos Santos³

RESUMO: No Brasil, os Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) foram definidos pela NBCTA 701, em 2016, e são uma fonte de informação relevante para stakeholders analisarem as empresas em que investem ou com as quais mantem relações. Com base nessa contextualização a questão de problema desta pesquisa é: Quais os principais assuntos de auditoria relacionados a red flags e reportados pelos auditores independentes em seus relatórios sobre as demonstrações contábeis das empresas de capital aberto no Brasil? Para responder a essa questão de pesquisa, tem-se como objetivo geral analisar as red flags das empresas atuantes bolsa de valores embasadas nos PAAs constantes no relatório do Auditor Independente, e como objetivos específicos tem-se : i) identificar os principais assuntos de auditoria das empresas que estão listadas na bolsa de valores; ii) correlacionar os principais assuntos de auditoria (PAAs) com categorias de red flags; e iii) descrever a recorrência dos red flags por segmento de listagem específica da bolsa de valores. A pesquisa caracteriza-se como descritiva sobre a abordagem quantitativa, com uso de dados secundários coletados do sítio da Comissão de Valores Mobiliários acerca dos PAAs das empresas de capital aberto no Brasil. O período de análise é de 2018 a 2022.

Palavras-chave: Red flags; Auditoria; Auditor; Relatório

¹ Bacharelado, Área de Estudos Ciências Sociais Aplicadas. Email: romaolipe@gmail.com

² Mestre, Área de Estudos Ciências Sociais Aplicadas. Email: thicia@unigrande.edu.br

³ Mestre, Área de Estudos Ciências Sociais Aplicadas. Email: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A administração de uma sociedade tem o dever de apresentar demonstrações contábeis e divulgações adequadas e esclarecedoras à opinião pública. A opinião dos auditores sobre esses demonstrativos é elemento fundamental na extensão que se traduz em sinônimo de confiabilidade às informações prestadas. A auditoria tem a funcionalidade de averiguar e emitir opinião sobre as demonstrações contábeis publicadas pelas entidades, atentando, com razoável segurança, que as estas não contenham distorções materiais (Dantas et al., 2016). Contudo, a auditoria trabalha com o risco de ocorrer erro ou classificação material indevida não detectada e, em razão disso, a não apresentação de um relatório modificado (Dantas et al., 2016).

Os red flags ou também conhecidas como “bandeiras vermelhas” ou ainda “sinais de alerta” é um sistema de sinalização “early warning” (advertência precoce) que tem sido usado pelos auditores para determinar se na demonstração financeira existe a probabilidade de risco e/ou fraude (Koornhof; Plessis, 2000). Por isso, esta pesquisa pretende analisar as red flags das empresas atuantes bolsa de valores embasadas nos Principais Assuntos de Auditoria (PAAs).

No Brasil, os Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) foram definidos pela NBC TA 701, em 2016, determinando que, para os relatórios de auditoria de empresas listadas em Bolsas de Valores, ele é obrigatório, e, para as demais empresas e entidades, tornar-se facultativo (CFC, 2016). Porém, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) determinou que todos os relatórios de auditoria de empresas com registro nessa comissão deveriam apresentar os PAAs, independentemente de serem listadas em Bolsas de Valores ou não, incluindo os Fundos de Investimento.

Com base nessa contextualização a questão de problema desta pesquisa é: Quais os principais assuntos de auditoria relacionados a red flags e reportados pelos auditores independentes em seus relatórios sobre as demonstrações contábeis das empresas de capital aberto no Brasil?

O estudo desta pesquisa torna-se relevante, devido os descritos nos PAAs serem de interesse dos analistas financeiros, os quais captam as informações financeiras ou não, obrigatórias e/ou voluntárias, bem como para os stakeholders interessados por esta informação. (He et al., 2019; Ozlanski, 2019). Os PAA agregam maior conteúdo informacional, trazem maior transparência sobre a auditoria executada, aumenta a confiança no processo de checagem e maior confiabilidade sobre as demonstrações financeiras da empresa auditada.

Objetivo geral deste projeto é analisar as red flags das empresas atuantes bolsa de valores embasadas nos PAAs constantes no relatório do Auditor Independente. Para conduzir ao alcance desse objetivo geral tem como objetivos específicos:

- i. Identificar os principais assuntos de auditoria das empresas que estão listadas na bolsa de valores;
- ii. Correlacionar os principais assuntos de auditoria (PAAs) com categorias de red flags; e
- iii. Descrever a recorrência dos red flags por segmento de listagem específica da bolsa de valores.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A auditoria é a técnica contábil que, por meio de procedimentos específicos que lhe são peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, nas inspeções e na obtenção de informações e confirmações, relacionados com o controle de patrimônio de uma entidade, objetiva obter elementos de convicção que permitam julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e se as demonstrações contábeis deles decorrentes refletem adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas.

A correção de fraudes ou erros não constitui objetivo da auditoria contábil. O auditor aplica procedimentos para emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, verificando se existem erros ou distorções relevantes que as tornem inadequadas. A responsabilidade pela detecção de erros e sua correção é da administração da empresa (Crepaldi, 2023, p.8).

A auditoria contábil é responsável por verificar a efetiva aplicação de recursos externos oriundos de agentes financeiros por entidades públicas executoras de projetos celebrados com esses agentes, com a finalidade de emitir opinião sobre a adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras (Almeida, 2017).

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Assim, será necessário que: a auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes dá condições ao auditor para formar sua opinião; as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança, conforme a NBC TA 200 (R1) (Crepaldi, 2023, p.12).

A NBC TA 701, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 2016, trata da Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente e determina a obrigatoriedade pelas empresas listadas em Bolsa de Valores da elaboração e publicação dos relatórios de auditoria, já para as demais estes relatórios são facultativos. Contudo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) expande a determinação que todos os relatórios de auditoria de empresas com registro neste órgão deveriam apresentar PAAs independentemente de serem listadas em Bolsas de Valores ou não, incluindo os Fundos de Investimento (Campos, 2019).

A norma do CFC, NBC TA 701, dispõe que o auditor deve levar em consideração as áreas que possuem maior risco de distorções relevantes ou que possuem riscos significativos identificados, áreas, fatos ou transações significativas que possuem efeito sobre a auditoria, ou sobre as demonstrações contábeis (CFC, 2016). Ou seja, determinar os principais assuntos o auditor deve selecionar, dentre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança, aqueles que possuem maior importância na auditoria das demonstrações contábeis. Os PAAs devem ser descritos individualmente e apresentar os motivos pelos quais foi considerado um principal assunto (CFC, 2016; Marques; Souza, 2017).

Embora a NBC TA 701, deixe ao julgamento do auditor o nível de detalhes com que ele deve descrever o tratamento, ela sugere que sejam descritas aspectos mais relevantes, a visão geral, a indicação do resultado e as principais observações (CFC, 2016, Santos et al., 2020).

Pesquisas acadêmicas tem sido realizada a fim de investigar várias relações com os PAAs, desde a melhora da qualidade de informação como sobre a remuneração dos auditores e previsão de analistas financeiros. Além disso as pesquisas sobre os PAAs apresentam os assuntos mais recorrentes setorialmente e se há padronização da forma de apresentação desses PAAs.

A fim de expor o andamento das pesquisas sobre o assunto, procedeu-se um levantamento bibliográfico na base de artigos Spell, administrada pela (ANPAD). Os comandos de buscas incluíram o uso das palavras: PAA, PAAs, Auditoria, red flags. Com base no retorno do comando, elencou-se os artigos constantes no Quadro 1:

Quadro 1 – Resultado de buscas na base de dados Spell (Anpad)

Título	Autores	Ano - revista	Objetivo	Resultados
Os Principais Assuntos de Auditoria Importam? Uma análise de Sua Associação com o Gerenciamento de Resultados	Santos et al. (2020)	2020 - Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade	Analisar a relação existente entre os tipos de PAAs divulgados pelas empresas de auditoria e a prática de gerenciamento de resultados.	Maior quantidade de PAAs afeta positivamente os accruals e as receitas discricionárias, e negativamente o gerenciamento de resultados via despesas discricionárias.
Relevância Informacional dos Principais Assuntos de Auditoria	Alves Jr. e Galdi (2020)	2020 - Revista Contabilidade & Finanças	Investigar se os PAAs contidos nas DFPs das companhias listadas trouxeram relevância informacional para os investidores	Consistência do conteúdo informativo das DFPs com a emissão dos PAAs
Principais Assuntos de Auditoria e os Resultados das Empresas Listadas na IBRX 100	Camargo et al. (2019)	2019 - Revista Contemporânea de Contabilidade	Verificar se há associação entre os PAAs e o resultado do exercício das entidades que compõem o índice IBRX 100	Os PAAs contribuem para o entendimento sobre o julgamento profissional dos auditores, e a identificação de PAAs recorrentes que demandam maior atenção
A semelhança do conteúdo dos principais assuntos de auditoria: um estudo nas instituições bancárias listadas na B3	Alves et al. (2022)	2022 - Revista de Contabilidade e Controladoria	Analisar se o conteúdo dos PAAs das instituições bancárias apresenta semelhanças	Alta semelhança entre a redação dos relatórios comparados. Os PAAs mais frequentes no relatório dos auditores foram: PECLD, Provisões e Passivos Contingentes, Crédito Tributário e Ambiente de Tecnologia da Informação
Tendências dos principais assuntos de auditoria evidenciados nos setores de utilidade pública e telecomunicações da B3 S.A.	Vargas, Bianchi e Venturini (2022)	2022 - Revista Contexto	Analisar as tendências dos PAAs reportados pelos auditores independentes nas companhias dos setores de utilidade pública e telecomunicações listadas na B3	Sinais de padronização dos PAAs (tipo e quantidade). Os PAAs guardam relação setorial, com a firma de auditoria, além de indicarem mais assuntos de cunho contábil do que de gestão

Mecanismos de governança corporativa e os principais assuntos de auditoria reportados pelas empresas listadas na B3	Guedes et al. (2021)	2021 - Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade	Analisar a relação entre os mecanismos de GC e os PAAs divulgados nos relatórios de auditoria das empresas da B3.	O comitê de auditoria é um mecanismo de controle da GC capaz de influenciar a quantidade de PAAs divulgados
---	-------------------------	--	---	---

Anais da Mostra Científica
Área Temática: XX
ISSN: 2965-5277

A divulgação dos principais assuntos de auditoria afetou a remuneração dos auditores independentes?	Colares et al. (2021)	2021 - Revista Evidenciação Contábil & Finanças	Investigar se a inclusão dos PAAs acarretou aumento da remuneração dos auditores	A quantidade de PAA divulgada afetou a remuneração dos auditores somente no primeiro ano de aplicação da norma
Ele Ficou mais Legível? Evidências Empíricas dos Principais Assuntos no Relatório de Auditoria Independente	Marques et al. (2021)	2021 - Revista Contabilidade & Finanças	Analisar o efeito da adoção da Norma Brasileira de Contabilidade – Técnica Auditoria 701 (NBC TA 701) sobre a legibilidade do relatório de auditoria.	A adoção da NBC TA 701 afetou significativamente o índice de legibilidade do relatório de auditoria independente, contribuindo para o conteúdo informacional destinado à tomada de decisão dos diversos usuários da informação contábil

<p>Analysis of the relationship between company characteristics and key audit matters disclosed</p>	<p>Ferreira e Morais (2020)</p>	<p>2020 - Revista Contabilidade & Finanças</p>	<p>Analisar se as particularidades das empresas auditadas influenciam o volume de key audit matters (KAMs)</p>	<p>Uma relação positiva entre o número de KAMs divulgadas e o auditor ser uma Big 4 e a complexidade da empresa auditada. Os honorários e a opinião do auditor do tipo “modificada” demonstram relação negativa com o número de KAM</p>
<p>Informational content of key audit matters and financial analysts’ forecasts</p>	<p>Venturini et al. (2022)</p>	<p>2022 - Revista Contabilidade & Finanças</p>	<p>Analisar a relação entre o conteúdo informacional dos PAAs reportados no Relatório de Auditoria Independente (RAI) e a previsão de analistas financeiros das empresas listadas na B3</p>	<p>O valor informativo dos PAAs influencia positivamente a qualidade da informação, contribuindo para formar o consenso de previsão de resultados, reduzindo margens de erro dos analistas financeiros.</p>

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Com base no quadro 1 percebe-se o interesse da academia no assunto dos PAAs e os diversos tipos de investigações realizadas, sendo estas pesquisas atuais pois foram identificados dez artigos publicas entre os anos de 2019 e 2022. A temática dos PAAs é dinâmica pois captura assuntos que divergem entre setores e perante a complexidade da atividade econômica exercida (Ferreira; Morais, 2020; Vargas; Bianchi; Venturini, 2022), além de serem um reflexo de um contexto temporal, carecendo assim de constante renovação de pesquisas para capturar alterações em resultados apresentados em contextos distintos. Acrescenta-se ainda que a maior quantidade e qualidade dos PAAs reportados têm capacidade de melhora na informação disposta ao usuário das DFPs, é fator sensível a ação do comitê de auditoria (mecanismo de GC) e pode reduzir o gerenciamento de resultados (Guedes et al., 2021; Marques et al., 2021); Santos et al., 2020; Venturini et al., 2022).

Por sua vez, os red flags são mecanismos a disposição dos auditores, sejam estes os internos quanto os independentes, e visam a sinalização de comportamentos ou eventos suspeitos que carecem de maior atenção e preciosismo dos auditores. Esse mecanismo, pela perspectiva dos stakeholders externos à empresa, pode ser representado pelos PAA's divulgados no relatório de auditoria independente, e sinalizam ao mercado e stakeholders diversos os assuntos sensíveis da empresa, que podem ficar sujeitos a maior probabilidade de ocorrência de: corrupção, apropriação indevida de ativos e fraudes nas demonstrações contábilies (Kranacher; Riley; Wells, 2010; Pinheiro; Cunha, 2003; Reinstein; Mcmillan, 2004; Santos et al., 2020).

O recente desdobramento do caso corporativo envolvendo a empresa Americanas em 2023 demonstra o quanto o uso de ferramentas de prevenção e detecção de potenciais eventos, ativos das empresas mais sujeitos a manipulação dos gestores precisa de melhor divulgação acadêmica para destacar seu importante papel prático na rotina corporativa (Moyes; Young; Mohamed, 2013; Reinstein; Mcmillan, 2004).

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como descritiva, e sob abordagem do problema de pesquisa é classificada como quantitativa (Gil, 1999; Vergara, 2000). Como população tem-se empresas oriunda da população de empresas atuantes na B3, que até ano de 2023 divulgou, e com amostra alvo, almeja-se uma amostra representativa de no mínimo 60% da população de pesquisa.

O período de análise almejado é de 5 anos, compreendendo os anos de 2018 a 2022, sendo os anos de 2019 a 2021 considerados para esta pesquisa como período atípico de observação devido ao episódio da pandemia do COVID-19, o que indica um marco relevante a ser considerado na abordagem e aplicação de procedimentos e análises metodológicas.

Os dados serão coletados por meio de coleta manual no sítio eletrônico da CVM no qual consta os demonstrativos Financeiros Padronizados das empresas constituídas sobre a forma jurídica de Sociedade Anônimas de capital aberto. Após a coleta, os dados serão categorizados em planilhas do Excel® e com uso do software Stata® para geração de estatísticas descritivas (medidas de posição e dispersão).

A análise dos dados coletados e já categorizados será mediante aplicação de técnicas de estatística descritiva como: média, frequência, mediana, desvio padrão. Essas medidas de posição e dispersão serão aplicadas pelo total dos elementos componentes da amostra, assim como por clusterização: setor, nível de atividade de impacto ambiental, participação de capital estatal, participação em listagem diferenciada da B3, e se o relatório de Auditoria Independente foi emitido por empresas da BigFour. Procedidos essas análises, apoderar-se alcançar aos objetivos específicos e por consequência, o alcance do objetivo geral proposto.

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES (PRÉVIOS)

Até o momento foram coletados dados referentes ao ano de 2022 de 196 empresas, perfazendo assim uma cobertura parcial de 48,84% da população alvo, conforme expresso no Gráfico 1:

Gráfico 1 – Dados da amostra

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Todas as empresas analisadas pertencem ao segmento Novo Mercado de Governança Corporativa da B3. Os demais dados até então coletados permitiram a geração da tabela 1, após processo de categorização dos PAAs por Normas de CPC correlatas ao assunto reportado.

Tabela 1 – Coleta dos dados (parcial)

#	Categoria do assunto do PAAs	total	%
1	CPC 01 - Ajustes de valor de ativos	98	22.79%
2	CPC 47 - Reconhecimento de receita/despesas	97	22.56%
3	CPC 25 - provisões e passivos contingentes	52	12.09%
4	CPC 15 - Combinação de negócios	45	10.47%
5	CPC 32 - Créditos tributários	27	6.28%
6	Outros	24	5.58%
7	CPC 09 - Demonstrações contábeis - DVA	13	3.02%
8	CPC 48 - Instrumentos financeiros	12	2.79%
9	CPC 05 - Divulgação de partes relacionadas	6	1.40%
10	CPC 04 - Ativo intangível	5	1.16%
11	CPC 25 - Reestruturação	5	1.16%
12	CPC 29 - Ativos biológicos	5	1.16%
13	CPC 47 - Receita de contrato com cliente	5	1.16%
14	CPC 04 + CPC 27	4	0.93%
15	CPC 47 - PECLD	4	0.93%
16	CPC 07 - Subvenção e assistência governamentais	3	0.70%
17	CPC 16 - Estoques	3	0.70%
18	CPC 26 - Demonstrações contábeis	3	0.70%
19	CPC 28 - Propriedade para investimento	3	0.70%
20	CPC 35 + CPC 36	3	0.70%

21	CPC 06 - Arrendamento	2	0.47%
22	CPC 15 + CPC 25	2	0.47%
23	CPC 49 - Contabilização e relatório contábil de planos de benefícios de aposentadoria	2	0.47%
24	CPC 50 - Contratos de seguros	2	0.47%
25	CPC 02 - Moeda funcional	1	0.23%
26	CPC 04 + CPC 15	1	0.23%
27	CPC 04 + CPC 48	1	0.23%
28	CPC 18 - Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto	1	0.23%
29	CPC - Liquidação	1	0.23%
Total		430	100.00%

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Tabela 1, houve a identificação de 29 categorias distintas mediante a correlação do assunto a norma CPC. Dentre os PAAs mais recorrentes observa-se: i) CPC 01 - Ajustes de valor de ativos e ii) CPC 47 - Reconhecimento de receita/despesas. Esses PAAs sinalizam o conteúdo das normas nas quais os auditores têm demonstrado, via reporte em relatório de auditoria Independente maior preocupação ou setores passíveis de uma necessidade de melhor análise ou cautela dos usuários da informação contábil.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. C. Auditoria: um curso moderno e completo. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ATTIE, W. Auditoria: Conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2011.

CFC. NBC TA 701, de 17 de junho de 2016. Comunicação dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor independente. Disponível em:
<https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria independente/>

CREPALDI, S. A.; CREPALDI, G. S. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. São Paulo: Grupo GEN, 2023.

DANTAS, J. A.; CARVALHO, P. R. M; COUTO, B. A.; SILVA, T. N. Determinantes da remuneração dos auditores independentes no mercado de capitais brasileiro. Revista Universo Contábil, Blumenau, v. 12, n. 4, p. 68-85, out./dez., 2016.

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

HERNANDEZ, Perez Junior José. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e procedimentos. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2012.

HE, W., SIDHU, B., & TAYLOR, S. Audit quality and properties of analysts information environment. *Journal of Business Finance & Accounting*, v. 46, n. 1-3, p. 400-419, 2019).

KRANACHER, M.; RILEY, R.; WELLS, J. T. *Forensic Accounting And Fraud Examination*. Saint Louis: John Wiley, 2010.

KOORNHOF, C.; DU PLESSIS, D. Red flagging as an indicator of financial statement fraud: The perspective of investors and lenders, *Meditari Accountancy Research*, v. 8, n. 1, p. 69-93, 2000.

MARQUES, V.A.; SOUZA, M. K. P. Principais assuntos de auditoria e opinião sobre o risco de descontinuidade: uma análise das empresas do Ibovespa. *Revista de Informação Contábil*, v. 11, n. 4, p. 1-22, 2017.

MOYES, G. D.; YOUNG, R.; MOHAMED, D. H. F. Malaysian internal and external auditor perceptions of the effectiveness of red flags for detecting fraud. *International Journal of Auditing Technology*, v. 1 n. 1, p. 91-106, 2013.

OZLANSKI, M. E. Bright lines vs. blurred lines: When do critical audit matters influence investors' perceptions of management's reporting credibility? *Advances in Accounting*, v. 45, p. 1-11, 2019.

PINHEIRO, G. J.; CUNHA, L. R. S. A importância da auditoria na detecção de fraudes. *Contabilidade Vista & Revista*, v. 14, n. 1, 2003.

REINSTEIN, A.; MCMILLAN, J. The Enron debate: more than a perfect storm. *Critical Perspectives on Accounting*, v. 15, n. 6-7, p. 955-970, 2004.

SANTOS, K. L. ; GUERRA, R. B.; MARQUES, V. A.; MARIA JÚNIOR, E. Os Principais Assuntos de Auditoria Importam? Uma análise de sua associação com o Gerenciamento de Resultados. *REPeC*, Brasília, v. 14, n. 1, art. 4, p. 56-77, jan./mar. 2020.

SILVA, L. S.; MENEZES, E. M. *Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. Manual de orientação*. Florianópolis, 2001.

VERGARA, S. C. *Projetos e relatórios de pesquisa em administração*. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.